

ШАҲРИСАБЗ-УСТА ХАТТОТЛАР, МОҲИР УЙМАКОРЛАР ЮРТИ

Очилова Соҳиба

Шаҳрисабз давлат музей-қўриқхона матбуот котиби

Шаҳрисабзни адабиёт ва санъат асарларини севувчилар, ижодкорлар маскани десак муболаға бўлмайди. XV-XIX асрларда Шаҳрисабздан Айюб Шаҳрисабз ибн Абулбарака, Лозимий Кеший, Нажмий Кеший, Ҳаким Шаҳрисабзий, Фарах Шаҳрисабзий каби шоирлар етишиб чиққан.

XIX аср охири-XX аср бошларига келиб эса Мирзо Умрбоқий Шаҳрисабзий, Файзуллоҳўжа Равнақий, Абдуллоҳ Раҳмон Гулшаний, Исмоилхон Шаҳрисабзий Фақирий, Нажмиддин Асирий, Салоҳиддин Маннон ўғли каби буюк адабиёт вакиллари ўзбек классик адабиёти анъаналарини Шаҳрисабз шаҳрида давом эттирганини айтиш жоиз.

ФАЙЗУЛЛОҲЎЖА РАВНАҚИЙ

Равнақий шоирликдан ташқари тасаввуф тарихига оид асарлар муаллифи ҳам бўлган. “Равнақий”, “Рамзий” тахаллуслари билан шеърлар ёзган. Файзуллоҳўжа Равнақий хаттотлик санъатидан ҳам хабардор эди.

Масалан, у “Бисмиллоҳ” сўзини 25 хил усулда ёзиб чиққан. Ундан меърос қолган архив ва кутубхона Шаҳрисабздаги авлодлари кўлида

сақланмоқда. Равнақий отаси изидан бориб, 1919-йилда Шаҳрисабз қозиси сифатида ишлаган.

1929 йилдан бошлаб қозилик судлари йўқ қилиниши муносабати билан Совет идораларида ҳуқуқшунослик вазифасида фаолият кўрсатган. Совет тузумининг қатағон сиёсати йилларида (1930-1931 йиллар) бу вазифасини тарк этишга мажбур бўлган. Бу вақтда Файзуллохўжа Равнақий ўзининг шахсий архиви ва кутубхонасини яшириб, Тожикистонга кетган.

1950 йилда Шаҳрисабзга қайтиб келган ва давлат ишларида умуман ишламаган. Файзуллохўжа Равнақий дастлабки шеърий тўплами “Тухфатул аҳбоб фий таскиратул асҳоб” номи билан 1915 йилда Бухорода нашр қилинган. Унинг шеърлари асосан, ишқий ва ижтимоий мавзуларда ёзилган. Равнақийнинг шахсий кутубхонасида 100 га яқин қўлёзма китоб сақланган. Бундан ташқари, у 10 га яқин асар муаллифи. “Рисолаи тариқати ишқия”, “Рисолаи чиштия”, “Рисолаи жаҳрийи яссавия”, асарлари шулар сирасидан.

АБДУЛЛОҲ РАҲМОН ГУЛШАНИЙ

Шаҳрисабзда туғилган бу шоир умрининг охириги йилларини Қамашу туманида ўтказган. Ғазал, мухаммас, рубоийлар ёзган. 1971-йилда танқидий шеърлар учун Бухоро амири томонидан зиндонда ташланади.

1927-1929 йилларда Тошкентдаги Ўрта Осиё давлат университетида ўқиб, турли давлат идораларида хизмат қилган. 1962 йилдан Фанлар академиясининг тил ва адабиёт институтида илмий ходим бўлиб ишлай бошлаган. Ўзи қолдирган маълумотларга кўра, Гулшаний жами 600 мисрадан ортиқроқ шеър ёзган. 1998 йили унинг “Алвидо” шеърий

тўплами нашр этилган. Абдуллоҳ Раҳмон Гулшаний мураккаб жанрлардан бўлган муаммо йўналишида (танқидий) ижод қилишни яхши кўрган. Бундан ташқари, у ҳар байтида ошиқ ва маъшуқалар гавдаланган. “Тўю-тўёна” деб номланган достон ёзган. Абдуллоҳ Раҳмон Гулшанийнинг қўлёзма китоблардан иборат кутубхонаси ҳам бўлган. Унинг 2 жилддан иборат “Гулистони Гулшаний” девони, 3 жилддан иборат Тожикча шеърлар тўплами ва достонлари ҳозир ЎзФА Шарқшунослик институти фондида сақланмоқда.

САЛОҲИДДИН МАННОН ЎҒЛИ (СОЛИҲИЙ)

Бу шоир ҳам Шаҳрисабзда яшаб, ижод қилган. У “Шоҳ Аббос ва Шамсиқамар” номли тарихий дидактик достон ёзган. Салоҳиддин Маннон ўғли (Солиҳий) нинг асарлари ҳам ЎзФА шарқшунослик институти фондида сақланади. У хаттотлик санъати билан шуғулланиб, қўлёзма китобларни кўчиришда яхши натижаларга эришган.

Эътибор берган бўлсангиз, юқоридаги мисоллар Шаҳрисабзда хаттотлик яхши ривож топганини кўрсатиб турибди. Муҳаммад Юсуфхўжа Шаҳрисабзий (Кеший) Ёрмуҳаммад Қора Шаҳрисабзийлар хаттотлик санъатида машҳурлар бўлишган.

Бинобарин, Юнусхўжа Шаҳрисабзий 30 га яқин асарни кўчирган. Масалан, Тошкентдаги машҳур хаттот Шоҳмурод котиб Юнусхўжага тақлид қилиб, форс-тожик адабиётининг машҳур номоёндаси Абдулқодир Бедил девонини бир неча марта шикаста хати билан кўчириб, тошбосмада нашр қилдирган.

Ёрмухаммад Қора Шаҳрисабзий ҳам таниқли хаттотлардан. У 1821-1876 йил мобайнида Алишер Навоийнинг биргина “Хамса” асарини 5 мартаба кўчирган. Шаҳрисабз хаттотлари кўчирган асардан кўпинча майда насталиқ хатида битилган. Бундай услубда ёзиш, асосан, Шаҳрисабз хаттотларига хос бўлган хусусият, десак хато бўлмайди.

Шу ўринда Шаҳрисабздаги тарихий обидаларни таъмирлаш, моддий-маданий меъросларни асраб-авайлашга муносиб ҳисса қўшиб келаётган, эшик, устун ва шу сингари буюмларга нақшинкор безак бериб, ҳалқига танилган. Тажрибали, қўли гул уста дурадгор. Китоб туманининг Панжи қишлоғида яшовчи Олим Тураевни ҳам алоҳида тилга олиш мумкин. Тошкентдаги Республика рассомлик билим юртини бадий ёғоч ўймакорлиги йўналишини аъло баҳоларга тамомлагач, Олим Тўраев Шаҳрисабздаги тарихий обидаларни қайта таъмирлаш ташкилотига ишга киради.

1994 йилгача шу ташкилотда фаолият юритиб, 1995 йили Китоб туманидаги Қўйиоқбой, ҳозирги “Панжи” маҳалласи ҳудудида “Уста Олим” фирмасини ташкил қилади ва 12 кишини иш билан таъминлайди. Ўймакор уста давлатимиз томонидан бир қанча мукофотлар билан тақдирланган.

1998 йил Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти соврини учун ўтказилган “Ташаббус-1998” танловининг “Энг яхши ҳунарманд” йўналишида совриндор бўлган.

2008 йилда айти шу танловнинг “Ҳунармандчиликни ривожлантиришга қўшган ҳиссалари учун” номинацияси билан

тақдирланган. Ҳозирги кунда Қарши шаҳридаги Чармгар, Одина, Хўжаи Жарроҳ, масжиди каби кўпгина тарихий обидалар ҳамда Шаҳрисабздаги Оқсарой, Чорсу савдо маркази, Дорут-тиловат, Дорус-саодат мажмуалари, Чубин мадрасаси, Қундузак, Малик Аштар, Абдушукур оғалиқ масжидларини қайта таъмирлашда Олим Тўраевнинг ҳиссаси жуда катта.

Шу билан бирга, Китоб туманидаги “Хўжаиспароз” зиёратгоҳи айвонлари, устун ва шифтларини ва Хўжаилмкони, Ҳазрати Бешир зиёратгоҳларидаги нақшинкор безакларда ўймакор устанинг дастхатини кўришимиз мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, бугун юртимиз ёшлари, шу жумладан, Қашқадарёлик келажагимиз ворислари учун ҳам кенг имкониятлар эшиги очилган. Айниқса, давлатимиз раҳбарининг ўзи уларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаб, керакли маблағларни йўналтираётган бир пайтда Шаҳрисабзлик йигит-қизлар ҳам буюк аجدодларига муносиб авлод бўлишга бел боғлаганига шубҳа йўқ.